

Um estudo para análise automatizada de vulnerabilidades em sistemas financeiros com uso de inteligência artificial

Juka Francis Pereira Gonçalves – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – voluntário – juka.goncalves@estudante.ufla.br

Bento Rafael Siqueira – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – Orientador – bento.siqueira@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

Sistemas financeiros são alvos constantes de ameaças cibernéticas, exigindo métodos eficientes para identificar e mitigar vulnerabilidades. Neste contexto, o uso de técnicas baseadas em Inteligência Artificial (IA), em especial Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), surge como uma alternativa para fortalecer a segurança desses ambientes críticos. Propõe-se investigar como a aplicação de LLMs pode auxiliar na análise automatizada de vulnerabilidades em sistemas críticos financeiros. A pesquisa compreende a caracterização de frameworks de segurança já existentes, a proposição de uma abordagem que integra IA para detecção de falhas e o desenvolvimento de uma ferramenta que utiliza APIs e LLMs para identificar e mitigar potenciais ataques. Será conduzida uma avaliação prática do framework proposto em cenários simulados de ataques cibernéticos, permitindo comparar a eficácia da técnica na identificação e mitigação de vulnerabilidades. Espera-se, assim, demonstrar que a abordagem baseada em IA pode aumentar a robustez e a resiliência de sistemas financeiros frente a ameaças cada vez mais sofisticadas.

Palavras-Chave: Cibersegurança; Inteligência Artificial; LLMs; Sistemas Financeiros; Análise de Vulnerabilidades.

Instituição de Fomento: Não se aplica.

Link do pitch: <https://youtu.be/DzlfK5U3zMs>